

Список использованных источников

1. Галимов, И. А. Актуальность антикризисного управления для России /И. А. Галимов, Л. Н. Ардеева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2014. – № 9 (68). – С. 261-263. – URL: <https://moluch.ru/archive/68/11685/> (дата обращения: 07.02.2022).
2. Морохин, В. Кризис и менеджмент в системах народного хозяйства. Балтийский курс. Новости и аналитика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=13860
3. Глоссарий по политологии. Проект www.cde.osu.ru . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://politike.ru/termin/krizis-upravlenija.html>
4. Бехтина, О.Е. Кризис управления как основной фактор банкротства: пути выхода / Бехтина О.Е. //Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, - 2017. -№4, том 1. – С.1-7.
5. Кризис управления. Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/493/out_19008.shtml
6. Стариченко, В. Кто такой кризис-менеджер и чем он занимается? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://happymonday.ua/ru/kto-takoj-krizis-menedzher>

УДК 658: [005.931.11:338.26]

DOI

СИМБИОЗ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**БРАЖНИКОВА Л. Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГБУ «Институт экономических
исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы особенности антикризисного управления и стратегического планирования в контексте целесообразности их симбиоза для целей обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий, проанализированные по совокупности научных признаков и критериев. Определены понятия устойчивости первого и второго рода во взаимосвязи

с понятием более высокого методологического уровня - устойчивого развития промышленных предприятий. Предложено рассмотрение его содержания для условий функционирования промышленных предприятий ДНР как единства трех векторов: восстановления производства до уровней предкризисного состояния; достижения стабильности и равновесия; последующего устойчивого развития. Сделан вывод о необходимости целостного использования принципов и постулатов антикризисного управления и стратегического планирования для выхода промышленных предприятий на траекторию устойчивого качественного роста и применения для решения данной комплексной задачи современного программного обеспечения.

Ключевые слова: антикризисное управление, стратегическое планирование и управление, устойчивость, стабильность, равновесие, устойчивое развитие, симбиоз антикризисного управления и стратегического, необходимость информатизации и цифровизации экономики.

SYMBIOSIS OF CRISIS MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

**BRAZHNIKOVA L.N.,
Dr. Econ. Ph.D., Professor,
SBI «Institute for Economic Research»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The features of anti-crisis management and strategic planning in the context of the expediency of their symbiosis for the purposes of ensuring the sustainable development of industrial enterprises, analyzed by a combination of scientific features and criteria are examined in the article. The concepts of sustainability of the first and second kind are defined in conjunction with the concept of a higher methodological level of sustainable development of industrial enterprises. It is proposed to consider its content for the conditions of functioning of industrial enterprises of the DPR as a unity of three vectors: the restoration of production to the levels of the pre-crisis state; achieving stability and balance; subsequent sustainable development. The conclusion is made about the need for a holistic use of the principles and postulates of anti-crisis management and strategic planning for industrial enterprises to enter the trajectory of sustainable qualitative growth and the use of modern software to solve this complex problem.

Keywords: anti-crisis management, strategic planning and management, sustainability, stability, equilibrium, sustainable development, symbiosis of anti-crisis management and strategic management, the need for informatization and digitalization of the economy.

Актуальность и постановка задачи. Специфика кризисных явлений в экономике Донецкой Народной Республики, обусловленных обстоятельствами затяжного военно-политического

конфликта и жесткой экономической блокады, требует применения мер стратегического характера для их устранения, которые на макроэкономическом уровне могут быть обеспечены посредством изменений внутригосударственного законодательства, социально-экономической и политической структуры, оказывающих значительное экзогенное воздействие на состояние промышленных предприятий национальной экономики. Одновременно необходимо интенсивное воздействие на эндогенные факторы внутренней среды промышленных предприятий и адаптация их экономической политики, инновационно-инвестиционного развития, ассортимента выпускаемой продукции к платежеспособному спросу и требованиям потребителей целевых сегментов рынка.

В этих условиях невозможно переоценить значимость стратегического планирования и управления, ориентированного на интерактивные стратегические изменения во всех зонах деятельности промышленных предприятий с целью предотвращения и (или) избегания глубокого экономического кризиса, а также обеспечения устойчивости их долгосрочного функционирования.

Иными словами, возникает проблема методологической и практической совместимости антикризисного управления и адекватного сложившимся обстоятельствам стратегического планирования и управления промышленными предприятиями, которая требует исследования их единства и отличий, возможности целостного применения на промышленных предприятиях для обеспечения текущего и долгосрочного устойчивого развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы концепции антикризисного управления комплексно исследованы крупными российскими учеными, такими, как: Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, Р.С. Гринберг, Г.Б. Клейнер, Д.С. Львов, В.М. Полтерович, Н.М. Римашевская и др. Проблемы антикризисного управления предприятиями в контексте стратегического планирования и управления экономикой достаточно широко исследованы в научных трудах Р. Акоффа, И. Ансоффа, С.Т. Бира, П. Друкера, Б. Карлофа, У. Кинга, М. Мескона, М. Портера, Д. Ньюбери и других ученых.

Проблемы устойчивого развития региональной экономики глубоко освещены в трудах А.А. Аверченкова, И.М. Александровича, Н.Г. Багаутдиновой, А.Г. Гранберга,

А.Л. Гапоненко, В.И. Кушлина, В.Н. Лексина, И.Д. Литвиненко, В.В. Новожилова, О.А. Романовой, А.Д. Урсула, В.В. Хоменко, А.Н. Швецова, А.Н. Чистобаева, А.А. Швындиной, А.В. Яблокова и др. Однако они разработаны для условий относительно стабильного функционирования экономики, в них не могла найти отражение специфика кризисного состояния, в котором действуют девятый год промышленные предприятия Донецкой Народной Республики. В связи с этим необходимо осмысление возможности применения западных теорий и опыта в реалиях отечественной действительности [1].

Целью статьи является исследование правомерности и целесообразности симбиоза антикризисного управления и стратегического планирования для целей достижения устойчивого развития промышленных предприятий и, в частности, Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Ключевыми глобальными трендами современного социально-экономического развития в контексте мировых тенденций являются циркулярная экономика, цифровизация и бизнес-решения для достижения целей цивилизационной парадигмы устойчивого развития, о которых говорили на профессиональной конференции «Вызовы 2030. Устойчивость. Лидерство. Инициативы», прошедшей в Москве на площадке Центра цифрового лидерства SAP при поддержке Ассоциации менеджеров и компании «Металлоинвест». Проявление глобальных трендов должно быть учтено при формировании антикризисной политики промышленных предприятий, что может быть обеспечено посредством исследования ее совместимости со стратегическим вектором развития отечественной экономики [2].

Проведем сравнение особенностей антикризисного управления стратегического планирования и управления на предмет их симбиоза для достижения целей устойчивого развития промышленных предприятий и представим результаты в табл. 1.

Как следует из сопоставления антикризисного управления и стратегического планирования устойчивого развития промышленного предприятия, они представляют собой две плоскости деятельности, имеющие точки соприкосновения и отличительные характеристики [3]. Антикризисное управление

распространяется прежде всего на разработанные и утвержденные на промышленном предприятии программы и планы.

Таблица 1

Отличительные особенности антикризисного управления и стратегического планирования на промышленных предприятиях

Признаки	Антикризисное управление	Стратегическое планирование и управление
1	2	3
Определение	Процесс разработки и реализации набора антикризисных стратегий недопущения или устранения кризиса посредством максимального использования производственного потенциала промышленных предприятий	Комплексная концепция, которая опирается на человеческий потенциал как основную ценность предприятия, ориентирует производство на запросы рынка, позволяет добиваться конкурентных преимуществ, успешно выживать в долгосрочной перспективе, достигая целей развития
Цель осуществления	Восстановление и рост параметров предприятий в условиях турбулентной и неопределенной окружающей среды	Обеспечение целевых показателей устойчивого развития и качественного роста предприятий в условиях их конкуренции
Ключевая идея построения экономической модели	Диагностика окружения, цель которой – выявление условия дисбаланса, оперативное проведение изменений с целью реализации планов	Способность адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды на базе внедрения инноваций с целью долгосрочного выживания на рынке
Методические подходы к реализации ключевой идеи	Методы определения отклонений фактических показателей от запланированных и устранение их причин	Выявление стратегических пробелов, своевременное проведение стратегических изменений для достижения тренда устойчивого развития
Доминанта управления	Погашения возможных флуктуаций в пределах допустимых колебаний запланированного тренда развития	Стабилизации деятельности с целью выхода на траекторию устойчивого качественного роста
Роль высшего руководства	Идентификация и оперативное устранение проявлений и последствий кризисных явлений	Стратегическое видение и ориентация на долгосрочные целевые установки стратегии устойчивого развития промышленного предприятия в нормальном режиме функционирования
Конечный результат	Обеспечение в оперативном режиме недопущения изменений критических отклонений от запланированных показателей деятельности промышленного предприятия	Реализация выбранной стратегии, обеспечивающей долгосрочное превышение результирующих показателей над показателями конкурентов в рамках стратегического плана развития промышленного предприятия

Оно ориентировано на достижение целей обязательных к выполнению плановых документов, независимо от того, какой способ планирования был применен при их разработке – «от достигнутого» или «от необходимого».

Стратегическое планирование имеет под собой концептуальную основу долгосрочного высококонкурентного положения на рынке, и по своим методологическим подходам ближе к парадигме устойчивого развития промышленных предприятий, реализуемой через целевой тренд проактивного стратегического управления [4, 5].

Их сопоставление приводит к рассмотрению задачи анализа устойчивости промышленного предприятия, воплощаемой в двух возможных состояниях, или имеющей два рода.

Устойчивость первого рода - это способность системы, в частном случае, промышленного предприятия, вновь возвращаться в исходное равновесное состояние после воздействия внешних возмущающих факторов.

Устойчивость второго рода предполагает, что после выхода промышленного предприятия из равновесного состояния и возникновения спонтанных флуктуаций не происходит его возврат в первоначальное состояние, а имеет место переход в иное равновесие, отличное от первоначального, которое может оказаться как худшим, так и лучшим по отношению к первоначальному.

Устойчивое развитие как «движение по стреле времени», в отличие от устойчивости первого рода, предполагает переход в новое равновесное состояние с улучшенными качественными и более высокими количественными показателями функционирования, в связи с чем в большей степени совпадает с устойчивостью второго рода в ее позитивном проявлении. Устойчивое развитие промышленного предприятия обрело актуальность в форме соответствующей парадигмы, а устойчивость является его состоянием.

В этом контексте можно установить взаимоотношения между антикризисным управлением и стратегическим планированием на промышленном предприятии.

Антикризисное управление имеет главной целью обеспечение устойчивости первого рода, независимо от достоверности и обоснованности запланированных показателей хозяйственной деятельности промышленного предприятия, и осуществляется

посредством принятия действенных мер по уменьшению амплитуды флуктуаций и минимизации отклонений от запланированного тренда развития промышленного предприятия.

Стратегическое планирование и управление предусматривает формирование стратегии устойчивого развития, императивами которой являются целевые установки, ориентированные не на удержание достигнутых позиций, а на завоевание лучших, обеспечивающих высокую и долгосрочную жизнеспособность промышленного предприятия на рынке.

В то же время следует констатировать, что стратегии устойчивого развития промышленных предприятий ДНР в современных сложных условиях их выживания целесообразно рассматривать в контексте реализации ряда векторов: они должны отвечать целям восстановления производства до уровня предкризисного состояния, обеспечения устойчивой стабильности и сбалансированности производства в некотором временном диапазоне, которые создают прочную основу для их дальнейшего устойчивого качественного роста.

Таким образом, стратегическое планирование, целью которого являются разработка стратегии устойчивого развития промышленных предприятий и выполнение стратегических планов по ее реализации, в целом представляет собой систему теоретических основ, позволяющих организовать интегрированный процесс формализованной подготовки, принятия стратегических решений относительно будущего состояния промышленного предприятия и организации их выполнения в долгосрочной и текущей перспективах с позиций достижения конкретных целевых установок качественного улучшения параметров функционирования.

Стратегическое планирование как инструмент парадигмы устойчивого развития реализует способность промышленного предприятия формировать и реорганизовывать его деятельность так, чтобы обеспечить в перспективе выживание и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, стабильный рост, высокую производительность и надежную прибыльность, которые являются главными триггерами успеха хозяйственной деятельности промышленного предприятия.

Рис. 2. Основные характеристики системы антикризисного управления промышленными предприятиями в контексте его симбиоза с принципами стратегического планирования и управления

Однако для того, чтобы совершить этот скачок, необходимо определить стратегические ориентиры деятельности промышленного предприятия и выбрать антикризисную стратегию действий, формирование которой базируется на комплексной оценке факторов внешней среды, стратегическом анализе микросреды и внутренней кризисоустойчивости предприятия, являющихся условиями формирования портфеля альтернативных кризисных стратегий, а также выбора наилучшей из них по критерию соответствия уровню кризисного состояния предприятия.

Такие меры способны поддержать устойчивую траекторию развития национальной экономики в целом, не допустить банкротства предприятий и нивелировать негативное воздействие внешних макроэкономических и политических факторов на их деятельность.

Экономика промышленных предприятий может устоять, если имеет достаточно сильные горизонтальные связи между

структурными подразделениями, которые поддерживают ее устойчивость и сопротивляемость внешним воздействиям и внутренним флуктуациям в системе [6].

На рисунке 2 характеристики антикризисного управления соединены с принципами стратегического планирования и встроены в стратегии, позволяющие предупредить и предотвратить кризис.

Характеристики стратегий представлены в формате постулатов концепции стратегического планирования и управления, а их симбиоз необходим для достижения целей устойчивого развития промышленных предприятий.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Поставленные задачи являются актуальными и амбициозными, поскольку их единое рассмотрение требует объединения концепций антикризисного и стратегического управления, которое, обеспечивая синергетический эффект, значительно усложняет поиск и выбор моделей их целостной практической реализации [7].

На помощь в условиях циркулярной экономики, активных процессов ее информатизации и цифровизации могут прийти эвристические методы постановки и решения задач выбора оптимальных антикризисных стратегий в рамках программ их компьютерной реализации, в частности, на основе построения сбалансированной системы показателей (ССП).

Список использованных источников

1. Краснов, М.А. Методология исследования антикризисного управления предприятиями в системе устойчивого развития региона: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Краснов Максим Анатольевич; [Место защиты: НГОУ «Академия управления «ТИСБИ»»]. - Казань, 2011. - 363 с.

2. Промышленный симбиоз как инструмент для устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/promyshlennyu-simbioz-kak-instrument-dlya-ustoychivogo-razvitiya/>.

3. Погосян, Р.Р. Стратегическое антикризисное управление как основа устойчивого развития предприятия / Р.Р. Погосян // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. - №6 (42). Номер статьи: 4208. Дата публикации: 2014-06-08. - Режим доступа: <https://sovman.ru/article/4208/>.

4. Reike D., Kirchherr J., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions Resources Conservation and Recycling 2017. Vol. 127, pp. 221-232.

5. Иванова, Т.Л. Теоретико-методологические подходы к устойчивому развитию социально-экономических систем //Т.Л. Иванова. - Вестник Института экономических исследований. - 2020. - № 1 (17). - С. 21-31.

6. Ермашкевич, Н.С., Чибисова, Е.С. Модели антикризисного управления для обеспечения устойчивого развития организации // Лидерство и менеджмент. – 2019. – Том 6. – № 1. – С. 43-58. - doi: 10.18334/lim.6.1.4076.

7. Кобзев, В.В., Бабкин, А.В., Скоробогатов, А.С. Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях новой реальности // *π-Economy*. - Т. 15. - № 5. – 2022. – С. 7-28.

УДК 005.32

DOI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

БУНТОВСКАЯ Л.Л.,

д-р экон.наук, доцент,

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

На основе практического исследования, состоящего в социологическом опросе и методе экспертных оценок, определены факторы, оказывающие влияние на механизм организационной культуры, в свою очередь влияющий на развитие, формирование и поддержание организационной культуры в органах государственной власти. Определены внешние и внутренние факторы, обеспечивающие взаимосвязь механизма организационной культуры в органах государственной власти с внешней и внутренней средой органа государственной власти. Рассмотрен научно-методический подход, который заключается в определении путем проведения социологического исследования внешних и внутренних факторов формирования механизма организационной культуры в органах государственной власти, что позволило сформировать представление о взаимосвязях между механизмом организационной культуры и внешней и внутренней средой органа государственной власти. Проведенное исследование позволяет получить: представление о факторах внешней и внутренней среды, оказывающих влияние не только на механизм